

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19380101>

TALABALAR VA O‘QUVCHILARDA EKOLOGIK ONGNI TARBIYALASHGA OID TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH

Xolmuminova Oygul Jumayevna

Termiz davlat pedagogika instituti

Pedagogika fanlari bo‘yicha

falsafa doktori (PhD) dotsent

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada talabalar va o‘quvchilarda ekologik ongni shakllantirishning ahamiyati, uning mazmuni va ta’lim-tarbiya jarayonidagi o‘rni yoritilgan. Ekologik tarbiya orqali tabiatga ongli munosabatni shakllantirish, atrof-muhitni muhofaza qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish masalalari tahlil etilgan. Shuningdek, ta’lim muassasalarida ekologik ongni tarbiyalashning samarali usul va vositalari ko‘rib chiqilgan. Maqolada o‘quvchilar va talabalarda ekologik madaniyatni oshirishga qaratilgan amaliy yondashuvlar bayon qilingan.

Kalit so‘zlari: Ekologik ong, ekologik tarbiya, atrof-muhit, tabiatni muhofaza qilish, ekologik madaniyat, ta’lim jarayoni, talabalar, o‘quvchilar, barqaror rivojlanish, tabiiy resurslar.

Mustaqillikka erishish baxtiga muyassar bo‘lgan halqimiz hozirgi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy, iqtisodiy, tarixiy va ma’naviy o‘zgarishlari, halqimizning ekologik ongini tarbiyalashga bo‘lgan qiziqishi, ma’naviy tafakkurda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish, tabiatga nisbatan ogoh bo‘lish ehtiyojlari seza boshladi.

Endilikda barcha sohani mamlakatning milliy ehtiyoj va maqsatlaridan kelib chiqib avlod-ajdodlarimizning azaliy turmush tarzi, an‘analari, urf-odatlarini hamda tarixiy tajribalarini hisobga olgan holda, ekologik ongini tarbiyalashga oid tushunchalarni shakllantirishga bo‘lgan ehtiyoj bugungi kunning muhim dolzarb masalalardan hisoblanadi. Bu esa o‘z-o‘zidan ma’lumki, respublikamizdagi yoshlarda ekologik ongini tarbiyalashga oid tushunchalarni shakllantirish asosida ta’lim-tarbiya jarayonida undan foydalanish, yangilangan jamiyat manfaatlariga xizmat qildirishni taqozo etadi.

Har qanday jamiyatning kelajagi yosh avlodning qanday ta’lim-tarbiya olishiga va qay tarzda tarbiyalanishiga bog‘liq. Ana shunday ma’naviy tafakkurga ega bo‘lgan

avlodgina mamlakat oldida turgan umumdavlat ahamiyatiga molik vazifalarni bajarishga qodir bo‘lib, shu xalqi manfaatlari yo‘lida xizmat qila olishi mumkin va o‘zbek xalqining bundan keyingi taqdirini belgilab berishda yoshlarda ekologik ongini tarbiyalashga oid tushunchalarni shakllantirish muxim rol o‘ynaydi.

Bu esa nafaqat hozirgi avlod taqdiri, balki kelajak avlodning taqdiri ham shunga bog‘liq ekanligini anglaydi.

Shunga ko‘ra yosh avlodning ekologik ongini tarbiyalashga oid tushunchalarni shakllantirishdan foydalanib yoshlarni tarbiyalash davlatimiz oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi, hamda bu mavzu dolzarb bo‘lib, jamiyat rivojida katta ahamiyatga egadir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston va Qozog‘iston hududida joylashgan, Orol dengizi xududlarida bo‘layotgan ekologik o‘zgarishlar haqidagi fikrlaridan shuni anglab olishimiz mumkinki, Orol bo‘yi ekologik inqiroz inson tarixining eng xavfli xususiyatlaridan biri bo‘lib qolganligini o‘quvchilarga tushuntirish bilan birga ularning ongiga uning og‘ir oqibatlarini yetkazishimiz lozim .

Davlatimiz rahbari shu bois talaba yoshlarga ekologik ongini tarbiyalashga oid tushunchalarni shakllantirishga doimo katta e‘tibor berib kelganla. Shu oqilona siyosat tufayli halqimiz o‘zligini tanib, ekologik tarbiyaga oid tushunchalarni shakllantirishda uni yangi pog‘onaga ko‘tarishga harakat qilmoqda.

Yosh avlodning ekologik tarbiyaga oid tushunchalarni shakllantirmasdan turib, uning turmush tarzini va taraqqiyot darajasini oshirishda muvaffaqiyatlarga erishish qiyindir.

Yosh avlodni ekologik tarbiyaga oid tushunchalarni shakllantirish orqali, ularni tarbiyalash nafaqat davlat ishi , balki bu borada oila, so‘ngra maktab, qolaversa, mahalla ham ma’sul bo‘lib, shaxsning ijtimoiylashuvi jarayonida to‘xtovsiz davom etiriladiki, bu esa insonning ma’naviy yetukligi darajasini ta’minlaydigan asosiy manba hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov aytganlaridek: “Tarbiya- insonga ona suti, ota namunasi, ajdodlar o‘g‘iti bilan singadi. Inson hayot tajribasi, bilishi, odob-axloqi, hatti-harakati bilan o‘zining ruhiy olmoshini boyitib boradi”.¹

Millat va mamlakatning ma’naviy taraqqiyoti yoshlarda ekologik tarbiyaga oid tushunchalarni shakllantirishda ma’navi kamolotiga asos soladi. Ekologik tarbiya yoshlarga muayyan maqsad, kelajakka ishonch bilan borish uchun katta umid, kuch

¹ Karimov I.A. “Istiqlol va ma’naviyat”. Toshkent, O‘zbekiston , 1994-yil, 9 –bet.

va qudrat ato etadi. Ekologik tarbiya yoshlar uchun eng muhim ijtimoiy ehtiyojga aylanadi.

O‘zbek xalqning o‘z-o‘zini milliy anglashi yangicha zaminiga ko‘chgan bugungi sharoitda ekologik tarbiyaga oid tushunchalarni tarbiyalash sohasida maktab, oila, mahalla va jamoatchilik hamkorligi muxim ahamiyat kasb etadi.

Umumta’lim maktab o‘quvchilarini oliy talim talabalari uchun ekologik tarbiyaga oid tushunchalarni shakllantirish eng avvalo, oiladan boshlanadi va maktabda, mahallada davom etiriladi. Xuddi shu yerda maktab bilan oila o‘rtasida uzviy aloqa o‘rnatiladi. So‘ngra oilaning mahalla bilan jamoat tashkilotlari bilan hamkorligi tarkib topib boradi.

O‘quvchi yoshlar qancha kamolatga erishib borgan sari u o‘z oldiga turli maqsad qo‘yib, unga erishish uchun harakat qiladi. Insonning mavjudligi uning jismoniy boyligi bilangina emas, balki ekologik tarbiyaning yetukligi bilan belgilanadi. Hozirgi kunda global ekologik halokatlarning oldini olish va sabablarini bartaraf etish jamiyatdagi ekologik ongga bog‘liq bo‘lib turibti, uning maqsadga muvofiq shakllanishi esa ta’lim tizimi oldida turgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Shunga ko‘ra, yosh avlodning ekologik tarbiyaga oid tushunchalarni shakllantirish, ularni tarbiyalash dolzarb muammo bo‘lib kelgan va shunday bo‘lib qoladi. Bu muammoni chuqur tahlil qilib ularni nazariy umumlashtirish ulardan muayan ilmiy xulosalar chiqarib, amaliyotda qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar belgilash bugungi kunda yoshlarni ekologik tarbiyaga oid tushunchalaridagi mavjud kamchiliklarni bartaraf etish umumdavlat ahamiyatiga molik vazifa hisoblanadi.

Dastlabki ilk tushunchalar albatta oilada, maktabgacha va undan keyingi ta’lim muassasalarida yo‘lga qo‘yilib, unda o‘qituvchilarni qanday mahorat bilan ishlashiga bog‘liq. Bugungi kunda hamma ota-ona, tarbiyachi va o‘qituvchilarda ham ekologik bilimlar yetarlicha deb bo‘lmaydi, ekologik faoliyatni olib borish to‘g‘risida ma’lumot beruvchi ilmiy-uslubiy qo‘llanma va tavsiyalar bilan to‘la ta’tinlanmaganligi vaziyatni yanada murakkablashtiradi.

Ekologik ong tushunchasini yoshlarda shakllantirar ekanmiz, bugungi kunda tabiat va inson o‘rtasida o‘zaro faol bog‘liqlikdagi holatlar bo‘lib, tashqi muhitni o‘zlashtirishdagi jarayonlar rivojlanishi, uning o‘ziga xos xususiyatlari va qonunlari asosida inson xulqini rivojlanishiga bog‘liq.

Demak, eng avvalo o‘qituvchida bolaga yetkaza oladigan darajada ekologik bilimlar shakllangan bo‘lishi lozim, bu bilimlar bola ongida o‘z aksini topishi kerak. Masalan Qoraqalpoqiston Respublikasida istiqomat qilib faoliyat ko‘rstayotgan o‘quvchilarning ekologik ongini shakllanishi bevosita atrof-muhitning o‘zgarishi, uning o‘ziga xos subyektiv munosabatlaridagi o‘zgarishlar yoshlarning ekologik ongida shakllani boradi. Shunday ekan, har bir o‘quvchi yoshlarga ekologik

yoʻnalishdagi faollikning sust boʻlishi egoistik ekologik ong shaklini keltirib chiqaradi. Bu esa ekologik xulq-atvorda ifodalangan harakatlar faqat oʻzning ehtiyojlarni taʼminlashga qaratilgan boʻladi, jamiya va tabiyatga zarar keltiradi. Har qanday shaxsning ekologik ongini shakllanishida uning ekologik halokatlarga nisbatan ichki kechinmalari, oʻzini tabiat oldida aybdor deb hisoblashi, uning hissiy-ruhiy holati ham muhim rol oʻynaydi. Shuga koʻra yosh avlodning ekologik ongini tarbiyalashga oid tushunchalarni shakllantirishda quyidagi xulosalarga kelishimizga asos boʻladi.

1. Yoshlarning eʼtibori atmosferada tuzli chang, suv tarkibi yomonlashganligi tufayli dehqonchilikka ham salbiy taʼsir qilganligini koʻrsatish;

2. Ekologiya vaziyat yomonlashganligi tufayli: anemiya, buqoq, bosh ogʻrigʻi, buyrak kasalliklari kabilarning ortgani koʻproq taʼkidlangan;

3. Ekologik ahvolning buzilishi oilaviy byudjetga ham salbiy taʼsir etgan;

4. Ekologik vaziyatning yaxshilanishi uchun, asosan, koʻproq daraxt ekish, tabiatni asrash zarur deb hisoblangan;

5. Ekologik vaziyatning yomonlashishi tufayli oʻzi tugʻilib oʻsgan joyini tashlab ketmaslik. Etnik qadriyatlarning oʻziga xosligini tasiri;

6. Ekologik vaziyatning buzilishi aholi oʻrtasida xavotirlanish, tashvishlanish darajasini ortib borishiga olib keladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bugungi kungacha ekologik ong tushunchasini shakllantirishda ekologik muammolar turlicha oʻrganilgan, ammo aholining ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyati, atrof-muhitdagi oʻzgarishlar, insonning unga boʻlgan munosabatlari, ekologik savodxonlik alohida ahamiyatga ega. Bu borada ekologik ongini tarbiyalashga oid tushunchalarni shakllantirish uchun, ularni hayotga tayyorlash, oʻqituvchilarni ekologik bilim darajasini kengaytirish, malaka va koʻnikmalarini oshirish, taʼlim uzluksizligini taʼminlash zaruriy ehtiyojdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI: (REFERENCES)

1. Karimov I.A. “Yuksak maʼnaviyat- yengilmas kuch”–T.: Maʼnaviyat, 2008-y.

2. Mirziyoyev Sh. M. Oʻzbekistoni rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha xarakterlar strategiyasi. -T.: Oʻzbekiston, 2017. “Gazeta. uz”

3. Xudoyqulov X.J. Pedagogika. Psixologiya. -T.: Navruz. 2011 yil.

4. Shamshetova A.K. Oʻquvchilarda ekologik ongni shakllantirishning psixologik xususiyatlari.”Xalq taʼlimi” jurnal. №1. 2010-yil. 16-119-bet.

5. Isakulova N.J. Boshlangʻich sinf oʻquvchilarida ekologik taʼlim-tarbiya berish. Monografiya. Fan. 2012 yil. 134-bet.